

APLIKAČNÉ PROBLÉMY PRI VYŠETROVANÍ TRESTNÝCH ČINOV DOMÁCEHO NÁSILIA

APPLICATION ISSUES IN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL OFFENSES OF DOMESTIC VIOLENCE

JUDr. Zuzana Palatinusová

Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou domáceho násilia v podmienkach Slovenskej republiky z pohľadu vyšetrovania, so zameraním na prečin nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 Trestného zákona. Poukazuje na nejednotnosť vymedzenia pojmu domáce násilie a aplikačné problémy vyplývajúce z absencie jeho samostatnej skutkovej podstaty v Trestnom zákone. Ťažiskom príspevku je analýza metodiky vyšetrovania tohto druhu trestnej činnosti, vrátane spôsobov páchania, podnetov na vyšetrovanie, počiatkových a následných vyšetrovacích úkonov, ako aj osobitostí dokazovania. Osobitná pozornosť je venovaná postaveniu obeť ako obzvlášť zraniteľnej osoby, potrebe citlivého prístupu pri výsluchu a ochrane pred sekundárnou viktimizáciou. Cieľom príspevku je poukázať na špecifiká vyšetrovania domáceho násilia a zdôrazniť význam individuálneho a koordinovaného postupu orgánov činných v trestnom konaní.

Príučové slová: domáce násilie, nebezpečné vyhrážanie, vyšetrovanie, dokazovanie, obeť.

Annotation: The paper addresses the issue of domestic violence in the conditions of the Slovak Republic from the perspective of investigation, with a focus on the offence of dangerous threats under Section 360 of the Criminal Code. It highlights the lack of a unified definition of domestic violence and the application problems arising from the absence of a separate legal classification of this offence in the Criminal Code. The core of the paper is an analysis of the methodology of investigating this type of criminal activity, including methods of perpetration, triggers for investigation, initial and subsequent investigative actions, as well as specifics of evidence gathering. Particular attention is paid to the position of the victim as a particularly vulnerable person, the need for a sensitive approach during questioning, and protection against secondary victimization. The aim of the paper is to point out the specific features of investigating domestic violence and to emphasize the importance of an individual and coordinated approach by law enforcement authorities.

Keywords: domestic violence, dangerous threats, investigation, evidence, victim.

Domáce násilie je možné vymedziť ako celospoločenský fenomén vyznačujúci sa výraznými psychologickými, sociálnymi a právnymi dôsledkami. Pomerne často sa do popredia dostáva otázka, kedy budeme považovať domáce násilie za protispoločenské konanie, kedy bude mať znaky priestupku a kedy znaky trestného činu a čo vlastne domáce násilie zahŕňa. Pri definovaní domáceho násilia môžeme naraziť na určité problémy, pretože domáce násilie sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou, zahŕňa rôzne formy, prejavy a preto by jeho taxatívne vymedzenie mohlo naraziť na veľmi ohraničený výpočet, ktorý by nemusel pokryť všetky formy a prejavy násilia. Domáce násilie je v aplikačnej praxi často zamieňané a spájané predovšetkým s násilím páchaným na ženách, avšak tu je potrebné uviesť, že problematika domáceho násilia sa nevzťahuje iba na ženy, ale obeťou domáceho násilia môžu byť rovnako tak muži, deti, seniori, či hendikepované osoby. V Slovenskej republike absentuje skutková podstata trestného činu domáce násilie, ktorý by bol uvedený v osobitnej časti Zákona č. 300/2001 Z. z. Trestný zákon (ďalej iba Trestný zákon) a s uvedeným pojmom sa nestretávame ani v Zákone Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, kde by bolo domáce násilie definované ako zavinené konanie a za priestupok by bolo priamo označené týmto

zákonom. V aplikačnej praxi sa môžeme stretnúť s rôznymi definíciami domáceho násillia a to napríklad:

- Dohovor Rady Európy o predchádzaní násilliu na ženách a domácemu násilliu a o boji proti nemu, Istanbul, 11. máj 2011 definuje domáce násillie ako „všetky činy telesného, sexuálneho, duševného a ekonomického násillia, ktoré sa vyskytujú v rámci rodiny alebo domácej jednotky alebo medzi bývalými alebo súčasnými manželmi alebo partnermi, či už páchatel' má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločný pobyt“.¹
- Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 2 ods. 1 písm. e) uvádza, že „trestným činom domáceho násillia je trestný čin spáchaný násillím alebo hrozbou násillia na príbuznom v priamom rade, osvojiteľovi, osvojencovi, súrodencovi, manželovi, bývalom manželovi, druhovi, bývalom druhovi, rodičovi spoločného dieťaťa alebo inej osobe, ktorá s páchatel'om žije alebo žila v spoločnej domácnosti“.²

V porovnaní s inými druhmi trestnej činnosti sa trestné činy patriace do kategórie trestných činov domáceho násillia vyznačujú viacerými špecifikami, ktoré podmieňujú postup orgánov činných v trestnom konaní (ďalej iba OČTK) pri vyšetrowaní a dokazovaní tejto trestnej činnosti. Domáce násillie sa odohráva prevažne v súkromí, za zatvorenými dverami, ale nie sú vylúčené ani jeho iné prejavy, napr. na verejnosti, či prostredníctvom listov a sociálnych sietí. Vo väčšine prípadov absentujú priami svedkovia, ktorí by vedeli konanie detailne popísať, prípadne sa stavajú do pozície, že nič nepočuli a nič nevideli. Pre domáce násillie je charakteristické jeho opakovanie, stupňovanie intenzity a spravidla aj dlhšia doba, ktorá je veľmi individuálna, pretože niekedy stačí, aby protiprávne konanie trvalo kratšiu dobu a bolo veľmi intenzívne a inokedy trvá protiprávne konanie dlhší čas, ale má miernejší priebeh. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné ku každému preverovaniu domáceho násillia pristupovať individuálne.

Trestný zákon, v jeho osobitnej časti, obsahuje viaceré skutkové podstaty, pod ktoré je možné subsumovať protiprávne konanie, ktoré vykazuje známky domáceho násillia. V prípade, ak páchatel' spácha niektorý z trestných činov, ktoré sú explicitne uvedené v prílohe č. 2 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 56/2025 o činnosti pri odhaľovaní trestných činov a o postupe v trestnom konaní a takýto trestný čin spácha na blízkej osobe v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) Trestného zákona, je možné vyvodit' záver, že tento trestný čin bude považovaný za domáce násillie a orgán činný v trestnom konaní tomu prispôsobí ďalší zákonný postup pri vyšetrowaní a dokazovaní tohto trestného činu. Odborné periodiká veľmi často zamieňajú pojem domáce násillie s pojmom týranie blízkej a zverenej osoby. S uvedeným tvrdením nie je možné súhlasiť, vzhľadom na to, že domáce násillie môže mať rôzne prejavy, ktoré budú subsumované aj pod iné trestné činy uvedené v Trestnom zákone. Jedným z týchto trestných činov je aj prečin nebezpečné vyhrážanie uvedený v § 360 Trestného zákona. Uvedeného skutku sa dopustí ten, kto sa inému vyhráza smrťou, ťažkou ujmom na zdraví alebo inou ťažkou ujmom takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu. Trestný čin nebezpečné vyhrážanie je tvorený základnou a kvalifikovanou skutkovou podstatou, v oboch prípadoch ide o prečin, za tento skutok je možné v kvalifikovanej skutkovej podstate uložit' trest odňatia slobody až na tri roky. V zmysle Nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 56/2025 o činnosti pri odhaľovaní trestných činov a o postupe v trestnom konaní je pri vyšetrowaní nebezpečného vyhrážania daná vecná príslušnosť obvodnému oddeleniu Policajného zboru (ďalej iba PZ), a to vzhľadom na to, že podľa uvedeného predpisu je obvodné oddelenie vecne príslušné na skrátene vyšetrowanie o prečinoch, za ktoré Trestný zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého

¹ Dohovor Rady Európy o predchádzaní násilliu na ženách a domácemu násilliu a boji proti nemu Istanbul, 2011 čl. 3

² Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2 ods. 1 písm. e)

horná hranica trestnej sadzby neprevyšuje 3 roky, ak o nich nekoná odbor kriminálnej polície okresného riaditeľstva PZ alebo iný útvar PZ uvedený v čl. 2 predmetného nariadenia.³

Metodika vyšetrovania trestných činov domáceho násillia – Nebezpečné vyhrážanie

Metodika vyšetrovania trestných činov domáceho násillia vychádza zo všeobecnej definície metodiky vyšetrovania a predstavuje „*ucelený systém vyšetrovacích úkonov a opatrení, založených na zákonoch a iných právnych normách, realizovaných vyšetrovacími metódami za účelom náležitého objasnenia trestných činov, zistenia a usvedčenia ich páchatel'ov a vytvorenia predpokladov pre ich spravodlivé potrestanie*“.⁴ Metodika vyšetrovania trestných činov domáceho násillia sa vyznačuje svojou štruktúrou, ktorá sa skladá spravidla z týchto komponentov:

- spôsob páchania a utajovania,
- podnety na vyšetrovanie, úkony a opatrenia v počiatocnej etape vyšetrovania,
- predmet a rozsah dokazovania a vyšetrovania,
- tvorba a previerka vyšetrovacích verzií, plánovanie a organizácia vyšetrovania,
- osobitosti úkonov a opatrení v následnej etape vyšetrovania,
- súčinnosť a spolupráca.⁵

Spôsob páchania a utajovania

Domáce násillie ako také sa vyznačuje vysokou latenciou, pričom obeť spravidla dlhodobo trpia a mlčia, a to aj v prípade, ak sa im snaží pomôcť okolie. Pri podávaní trestného oznámenia (či už ide o ústne podanie na obvodnom oddelení PZ priamo do zápisnice alebo písomné oznámenie) obeť často opisujú nie len skutok, ktorý sa stal bezprostredne pred podaním trestného oznámenia, ale väčšinou opíšu dlhšie časové obdobie a zameriavajú sa na to, ako skutok eskaloval. V praxi sa môžeme stretnúť i s prípadmi, kedy obeť konanie páchatel'a bagatelizujú, pretože sú od páchatel'a závislé, či už po citovej, finančnej alebo existenčnej stránke. Obeť majú často z páchatel'a strach. Vo väčšine prípadov sa boja o svoj život, zdravie ale niekedy aj o deti, ktoré ich s páchatel'om spájajú. Najčastejšími spôsobmi spáchania prečinu nebezpečného vyhrážania sú spravidla verbálne prejavy páchatel'a, napr. slovné vyhrážky „Zabijem Ťa!“. Využívajú sa aj expresívne podoby vyhrážok a môže ísť aj o neverbálne prejavy v podobe naznačovania útoku s nožom, hrozba so zbraňou a iné. Skutok je možné spáchať aj prostredníctvom listov (napr. zaslanie nábojnice, či výhrážneho listu). Doba elektronizácie sa premietla aj do prostredia trestnej činnosti a vyhrážanie je už bežné aj prostredníctvom správ na sociálnych sieťach, resp. prostredníctvom iných sociálno-komunikačných platforiem ako sú WhatsApp, Messenger, Signal, Threema, Telegram a podobne. V aplikačnej praxi sa stretávame s problémami spojenými s dokazovaním tohto druhu trestnej činnosti a to z dôvodu, že aj napriek tomu, že obeť podá trestné oznámenie, tak svoju výpoveď v priebehu vyšetrovania zmení, resp. prípad začína zľahčovať a v ďalšej etape trestného konania odmieta vypovedať, čo sťažuje dôkaznú situáciu a uvedené skutky sú v takýchto prípadoch spravidla v zmysle § 214 Zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (ďalej iba Trestný poriadok) postúpené na priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Podnety na vyšetrovanie

Oznamovateľmi trestných činov domáceho násillia môžu byť rôzne subjekty. Na základe správy trestného odboru Generálnej prokuratúry, ktorá vyhodnocovala domáce násillie v rokoch 2020-2021, boli najčastejšie skutky oznamované priamo poškodenými osobami, ktoré boli

³ Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 56/2025 o činnosti pri odhaľovaní trestných činov a o postupe v trestnom konaní, čl. 11

⁴ VIKTORYOVÁ, J. a kol. *Vyšetrovanie 3.vyd.*, s. 22.

⁵ VIKTORYOVÁ, J. a kol. *Vyšetrovanie 3.vyd.*, s. 173.

blízkou osobou vo vzťahu k páchatelovi. Oznamovateľmi boli prevažne ženy. Išlo spravidla o manželky, družky, matky alebo iné osoby, ktoré s páchatelom žijú alebo žili v spoločnej domácnosti a v malom rozsahu sa vyskytli aj oznámenia mužov. Pri trestnom čine nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Trestného zákona boli oznamovateľmi skoro vždy ženy, trestné oznámenia smerovali voči bývalým manželom alebo druhom, ktorí sa nevedeli vysporiadať s ukončenými vzťahmi. V prípadoch maloletých detí môžu byť oznamovateľmi trestného činu aj orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a tiež školy, detské domovy alebo krízové centrá. Samotné maloleté osoby podávajú trestné oznámenie iba výnimočne, a to aj v prítomnosti zákonného zástupcu alebo v prípade kolízie záujmov (napr. otec je podozrivý zo spáchania skutku a matka vystupuje v konaní ako poškodená) v prítomnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pri podávaní trestného oznámenia je potrebné, aby sa OČTK zameril na možnosť, že trestné oznámenie je podávané na blízku osobu účelovo, najčastejšie z dôvodu prebiehajúceho civilného konania napr. pri rozvode manželov alebo pri určovaní starostlivosti o maloleté deti, prípadne pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V aplikačnej praxi nie je žiadnou výnimkou, že poškodené osoby po podaní trestného oznámenia zmenia svoju výpoveď, uvádzajú, že dôvodnú obavu o svoj život nemali, že páchatel konal pod vplyvom alkoholu. Zároveň uvádzajú, že keď nepije, nikdy sa nevyhráza, že oznámenie podali v silnom citovom rozporení a trestné oznámenie chcú vziať späť. Obete sa často mylne domnievajú, že trestným oznámením sa po takejto zmenenej výpovedi už nikto zaoberať nebude. Po prijatí trestného oznámenia vykoná OČTK dokazovanie v rozsahu, ktorý je upravený v ustanovení § 196 ods. 2 Trestného poriadku.

Pri prijímaní trestného oznámenia nesmie OČTK opomenúť, že už pri podaní trestného oznámenia a následne pri výsluchu svedka alebo poškodeného, prípadne pri iných úkonoch je potrebné poznačiť osobné údaje týchto osôb len v miere nevyhnutnej na ich identifikáciu a odlíšenie od inej osoby, uvedie sa najmä meno a priezvisko osoby. Mimo spisu následne policajt vedie evidenciu chránených údajov svedka, poškodeného alebo oznamovateľa v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie písomnosti prípadne iné kontaktné údaje (mail, telefónne číslo), ktoré predkladá iba prokurátorovi alebo súdu. Údaje sú týmto spôsobom chránené pred sprístupnením osobám, ktoré majú v zmysle Trestného poriadku právo nazerať do spisu. V prípade maloletých poškodených osôb je potrebné uvádzať iba iniciály mena a priezviska.

Úkony a opatrenia vykonávané v počiatočnej etape vyšetrovania

V prípade, ak OČTK po prijatí trestného oznámenia zistí, že je potrebné vykonať jeho doplnenie, toto doplnenie môže vykonať výsluchom oznamovateľa alebo poškodeného. Zároveň je oprávnený vyžiadať si príslušné písomné podklady od oznamovateľa alebo od inej osoby alebo od orgánu. Prokurátor alebo policajt sú oprávnení vypočuť osobu k okolnostiam, ktoré nasvedčujú, že mala spáchať trestný čin. Táto osoba má právo odoprieť výpoveď, ak by svojou výpoveďou spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo inej osobe uvedenej v § 196 ods. 2 Trestného poriadku. OČTK zabezpečuje do konania potrebné listinné dôkazy, pričom najčastejšie ide o komunikáciu medzi podozrivým a oznamovateľom, lekárske správy, správy z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, listinné dôkazy z rôznych civilných konaní, znalecké posudky, rozhodnutia súdov, lustrácie z evidencie zbraní, výpisy z ústrednej evidencie priestupkov a odpisy z registra trestov a iné písomnosti. V niektorých prípadoch, a to vzhľadom na obmedzený rozsah dokazovania, nie je možné rozhodnúť v zmysle § 197 Trestného poriadku a na to, aby mohlo byť vykonané aj ďalšie dokazovanie musí OČTK vo veci začať trestné stíhanie podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku, po ktorom môže prostredníctvom dôkazných prostriedkov zabezpečiť ďalšie dôkazy potrebné pre rozhodnutie. Predovšetkým musí vykonať znalecké dokazovanie, výsluchy svedkov, ktoré OČTK nevedel vykonať pred začatím trestného

stíhania, a to vzhľadom na obmedzený rozsah dokazovania uvedený v § 196 Trestného poriadku.

Nie je prípustné, aby OČTK pred začatím trestného stíhania nad rámec a v rozpore s ustanovením § 196 ods. 2 Trestného poriadku vypočúval ku skutku aj iné osoby, napríklad svedkov vyšetrovanej udalosti.

Pri vyšetrovaní trestných činov domáceho násillia patria medzi počiatocné neodkladné úkony predovšetkým:

- výsluch oznamovateľa, ktorý dáva podnet na začatie vyšetrovania,
- lekárska prehliadka tela poškodenej osoby a osoby páchatel'a,
- podľa druhu domáceho násillia aj obhliadka miesta činu,
- zadržanie podozrivého – najčastejšie obmedzenie osobnej slobody páchatel'a v zmysle § 85 ods. 2 Trestného poriadku hliadkou PZ a jej následné zadržanie vyšetrovateľom alebo povereným príslušníkom PZ v zmysle § 85 ods. 3 Trestného poriadku.⁶

Výsluch poškodenej osoby má podstatný význam, pretože ide o jeden z najdôležitejších dôkazných prostriedkov vykonávaných v rámci vyšetrovania domáceho násillia. Vyšetrovateľ a predovšetkým jeho skúsenosti a vedomosti zohrávajú významnú úlohu pri nadviazaní kontaktu s obeťou. **Neexistuje jednotná šablóna, ako s obeťou komunikovať, pretože každá obeť a aj prípad sú individuálne.** V úvodnej fáze výsluchu je potrebné obeť poučiť o jej právach a povinnostiach v trestnom konaní, treba jej zodpovedať otázky, ktoré sa týkajú prípravného konania. Obeť sa zaujíma o to, čo bude s páchatel'om, kde sa momentálne nachádza, ako aj o to, čo bude nasledovať. Na výsluch by sa mal vyšetrovateľ alebo poverený príslušník PZ náležite pripraviť. Ak ide o výsluch obzvlášť zraniteľnej obeť, tak by mal na výsluch využiť špeciálnu výsluchovú miestnosť, a to z toho dôvodu, aby zaručil nerušený priebeh výsluchu. Osoby prítomné pri výsluchu (najčastejšie psychológ, pedagóg, znalec, obhajca či prokurátor) by mali výsluch poškodenej osoby pozorovať z inej miestnosti. Spravidla by malo ísť o technickú miestnosť. Obhajoba môže klásť otázky poškodenej osobe prostredníctvom technického vybavenia, avšak podstatou je, aby sa poškodená osoba nestretla s obvineným, prípadne inými osobami zúčastnenými na úkone. V praxi by mal výsluch obzvlášť zraniteľnej obeť vykonávať odborne vyškolený vyšetrovateľ alebo poverený príslušník PZ, čo by predstavovalo zníženie rizika sekundárnej viktimizácie obeť v trestnom konaní.⁷ Na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave v súčasnosti prebieha odborný kurz zameraný na problematiku špecializovaných výsluchových miestností, v rámci ktorého by si vyšetrovatelia a poverení príslušníci PZ mali prehliť poznatky v oblasti komunikácie s obzvlášť zraniteľnou obeťou. Pre porovnanie uvádzame, že zákonodarca v Českej republike v Zákone č. 45/2013 Sb. o obeť trestných činů a o změně některých zákonů v § 20 ods. 2 uvádza, že výsluch obzvlášť zraniteľnej osoby v prípravnom konaní vykoná osoba k tomu vyškolená v priestoroch pre tento účel upravených alebo prispôsobených. Ak je obeťou dieťa, výsluch v prípravnom konaní vykoná vždy osoba k tomu vyškolená s výnimkou prípadov, kedy ide o neodkladný úkon a vyškolenú osobu nie je možné zabezpečiť.⁸ Získavanie poznatkov v rámci kurzov a školení v danej problematike má teda podstatný význam, pretože je nevyhnutné výsluch vykonať tak, aby sa v ďalšom priebehu trestného konania nemusel opakovať. Priebeh výsluchu závisí aj od komunikácie povereného príslušníka PZ alebo

⁶ VIKTORYOVÁ, J. a kol., *Vyšetrovanie* 3.vyd., s. 288.

⁷ JURISOVÁ, M. *Teoretické a praktické špecifiká využívania špeciálnych výsluchových miestností* [online]. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2024 [cit. 10. apríla 2026]. Dostupné na internete: <https://www.akademiapz.sk/sites/default/files/2610-Archive%203/2024/003%20JURISOV%C3%81%20Teoretick%C3%A9%20a%20praktick%C3%A9%20C5%AI%20specifik%C3%A1%20vyu%C5%BE%C3%ADvania%20C5%AI%20pec%C3%A1lnych%20v%C3%BDslucho v%C3%BDch%20miestnost%C3%AD%281%29.pdf>;

⁸ Zákon č. 45/2013 Sb. o obeť trestných činů a o změně některých zákonů, § 20 ods. 2

vyšetrovateľa PZ s obzvlášť zraniteľnou obeťou. Z uvedeného dôvodu je preto nevyhnutné, aby výsluch viedol odborník.

Predmet a rozsah vyšetrovania a dokazovania

Trestné činy, ktoré majú povahu domáceho násillia, sa v porovnaní s inými trestnými činmi vyznačujú viacerými špecifickými prvkami, ktoré ovplyvňujú postup orgánov činných v trestnom konaní v rámci dokazovania. Medzi špecifiká radíme:

- miesto spáchania trestného činu (prevažne v súkromí),
- špecifický okruh osôb (ide o blízky vzťah medzi páchatelom a obeťou),
- častá absencia priamych svedkov,
- rôznorodé formy násillia – pri nebezpečnom vyhrážaní ide o vyhrážky, ktoré musia o obeť vzbudiť dôvodnú obavu, môže ísť o násillie fyzické, verbálne, psychické, sociálne, prípadne ich vzájomnú kombináciu,
- intenzita násillia sa spravidla stupňuje a trvá po dlhší čas,
- vyznačuje sa vysokou latenciou.⁹

V zmysle § 119 ods. 1 Trestného poriadku je potrebné v rámci trestného konania dokazovať najmä:

- či sa skutok stal a či má znaky trestného činu,
- kto tento skutok spáchal a za akých pohnútok,
- závažnosť činu vrátane príčin a podmienok jeho spáchania,
- osobné pomery páchatel'a v rozsahu potrebnom na určenie druhu a výmery trestu a uloženie ochranného opatrenia a iného rozhodnutia,
- následok a výšku škody spôsobenú trestným činom,
- výnosy z trestnej činnosti a prostriedky na jej spáchanie, ich umiestnenie, povahu, stav a cenu,
- majetkové pomery na účely odňatia výnosov z trestnej činnosti.

Pri trestnom čine nebezpečného vyhrážania musíme dokazovať predovšetkým obsah a povahu vyhrážky, okolnosti, za ktorých bola vyhrážka vyslovená, čo vyhrážkam predchádzalo a to, či konanie páchatel'a vzbudilo u obeť dôvodnú obavu. Poškodený musí vnímať vyhrážku páchatel'a a subjektívne musí vyhodnotiť tento prejav ako vyhrážanie. Je potrebné skúmať, či bola vyhrážka vážne mienená, avšak nevyžaduje sa, aby páchatel' reálne chcel naplniť to, čím sa poškodenej osobe vyhrážal. Vyhrážku musí páchatel' realizovať vážne, aby táto dokázala u poškodeného vyvolať dôvodnú obavu, ktorou sa rozumie subjektívny pocit obeť, ktorý na základe vonkajšieho prejavu vôle páchatel'a, vzbudzuje reálnu obavu o jeho život, zdravie alebo iné vzťahy. K tomu, aby došlo k naplneniu skutkovej podstaty tohto trestného činu, musí byť dôvodná obava daná. Nepostačí, ak poškodený prehlási, že prejav páchatel'a u neho vzbudil dôvodnú obavu. OČTK musí vychádzať zo samotného konania páchatel'a a okolností prípadu. Páchatel' nemusí *expressis verbis* uviesť následok svojho konania. Pre naplnenie skutkovej podstaty stačí to, ak je význam vyhrážky jasný a pochopiteľný. V prípade, ak medzi páchatelom a poškodeným existuje blízky vzťah, aj akékoľvek nevinné správanie alebo poznámky (napr. pri sledovaní filmu) môžu u poškodenej osobe vyvolať dôvodnú obavu.¹⁰ Okrem toho je potrebné skúmať otázky rodinného života páchatel'a a obeť, ich partnerské vzťahy, zvyky, psychický stav, genézu spolužitia, príčiny

⁹ *Zhodnotenie stavu zákonnosti a dokazovania trestných činov tzv. domáceho násillia za roky 2020 – 2021* [online] s. 13 [cit. 10. apríla 2026] Dostupné na internete:

https://www.genpro.gov.sk/fileadmin/Ine_dokumenty/Zhodnotenie_domaceho_nasillia_2020_2021.pdf

¹⁰ STRĚMY, T., KURILOVSKÁ, L. a kol. *Trestný zákon. Komentár. II. Zväzok. I. vydanie*, s. 1175-1176.

zmeny správania a agresivity obvineného, dôvody oneskoreného oznámenia trestného činu, motív zinscenovaného trestného činu, vierohodnosť výpovedí.

Obet' je často jediným priamym svedkom skutku, ktorý sa odohráva spravidla v súkromí, v domácnosti, v rodine alebo na iných miestach, táto trestná činnosť sa vyznačuje minimálnou prítomnosťou svedkov a preto je nutné dokazovanie zamerať predovšetkým na detailný výsluch obzvlášť zraniteľnej obete. Obzvlášť zraniteľnou obeťou sa v zmysle zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) bod 4 rozumie, okrem iného aj „obet' trestného činu obchodovania s ľuďmi, trestného činu nedobrovoľného zmiznutia, trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestného činu spáchaného organizovanou skupinou, niektorého z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, niektorého z trestných činov terorizmu alebo trestného činu domáceho násillia“.¹¹

V rámci dokazovania nebezpečného vyhrážania je nutné vypočúť obeť (svedka - poškodeného) ku všetkým znakom skutkovej podstaty. Poškodený by sa mal vo výsluchu vyjadrovať svojimi vlastnými slovami. Je dobré, ak ho vyšetrovateľ alebo poverený príslušník PZ vyzve, aby podrobne popísal, čo sa stalo, akým spôsobom vnímal vyhrážku páchatel'a, či mal dôvodnú obavu a čo ju vzbudilo. V prípade, ak by poškodený uviedol, že pri subjektívnom vnímaní vyhrážky, u neho táto nespôsobila následok predpokladaný Trestným zákonom, trestné stíhanie by muselo byť zastavené, pretože skutok nie je trestným činom.

Tvorba a previerka vyšetrovacích verzií, plánovanie a organizácia vyšetrovania

Čas medzi spáchaním trestného činu a začiatkom jeho vyšetrovania sa líši. Z tohto dôvodu nie je možné, aby OČTK vedel prostredníctvom priameho a bezprostredného pozorovania vnímať podstatný priebeh udalosti. OČTK sa následne stretáva iba so stopami skutku, ktoré boli ponechané v materiálnom prostredí alebo vo vedomí osôb, ktoré určitú udalosť vnímali. Vyšetrovacie verzie je možné chápať ako pracovné domnienky, na základe ktorých vyšetrovateľ predpokladá, ako sa skutok mohol stať, kto je jeho páchatel'om a akým spôsobom bol skutok spáchaný. Vyšetrovacie verzie slúžia ako logický rámec a ich tvorba vychádza z prvotných informácií. Predovšetkým získaných z prvotných, neodkladných, neopakovateľných úkonov a opatrení. V prípade, ak sú všetky okolnosti prípadu známe a jednoznačné už od začiatku vyšetrovania, predovšetkým je známy páchatel', nie je potrebné vždy formulovať vyšetrovacie verzie. V týchto prípadoch sa vyšetrovateľ sústreďuje na zákonné získanie dôkazov a rozhodnutie vo veci. Vyšetrovacie verzie je nevyhnutné tvoriť v prípadoch, ak páchatel' nie je známy, existuje viacero možných vysvetlení skutku alebo ak informácie o vyšetrovanom trestnom čine nie sú jednoznačné. Pri trestnom čine nebezpečné vyhrážanie je možné vyšetrovacie verzie tvoriť predovšetkým k subjektívnej stránke trestného činu, kde je potrebné zodpovedať otázku, prečo bol trestných čin spáchaný, či ide o konflikt, žiarlivosť, pomstu a iné. Páchatel' a obeť sa v prípadoch domáceho násillia spravidla dobre poznajú. Typickým príkladom vyšetrovacích verzií pri vyšetrovaní nebezpečného vyhrážania sú kontraverzie, ktorými sa páchatel' snaží zabezpečiť falošné alibi alebo sa snaží poukazovať na vinu inej osoby. Pri násilných trestných činoch sa verzie sústreďujú predovšetkým na osobu páchatel'a, na jeho vzťah k obeti, na to, čo bolo príčinou konfliktu, čo konfliktu predchádzalo a pod.¹²

Plánovanie celého vyšetrovaného prípadu alebo jednotlivých procesných úkonov musí byť individuálne a dynamické. Pre každý úkon nemusí byť zostavovaný rozsiahly písomný plán. V tých jednoduchších prípadoch postačí vyšetrovateľovi iba poznámka, ktorá

¹¹ Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2 ods. 1 písm. c) bod 4

¹² LACA, M., MASÁR KUPKOVÁ, K., CIKHART, M. *Teória vyšetrovania*. 1. vydanie, s. 221-223.

mu pripomenie, čo a kedy má vykonať. V prípade, ak je potrebné v rámci vyšetrovanej veci vykonať procesný úkon, napríklad výsluch obzvlášť zraniteľnej obete, z procesného hľadiska ide o ľahký úkon, no náročný z organizačno-technického hľadiska, pretože na úkon je potrebné zabezpečiť aj iné osoby, k úkonu sa zároveň využívajú technické prostriedky, prípadne špeciálna výsluchová miestnosť.¹³

Osobitosti úkonov a opatrení v následnej etape vyšetovania

Pre následnú etapu vyšetovania trestných činov domáceho násillia sú typické nasledujúce vyšetrovacie úkony:

- výsluch obvineného,
- výsluch svedka,
- znalecké dokazovanie,
- konfrontácia.¹⁴

Výsluch obvineného predstavuje náročný procesný úkon, na ktorý je potrebné sa riadne pripraviť. Samotnému výsluchu obvineného predchádza najmä riadne naštudovanie spisového materiálu a príprava otázok, ktoré budú obvinenému kladené. Väčšina páchatel'ov spáchanie trestného činu popiera alebo zľahčuje. Pre vyšetrovateľa PZ je nevyhnutné, aby ostal pri výsluchu objektívny. Obvinenému nesmie klásť sugestívne a kapciózne otázky. Najčastejším spúšťacím faktorom konania obvineného je nadmerné požívanie alkoholických nápojov, partnerské nezhody, nepriaznivá sociálna situácia a psychické problémy páchatel'ov.¹⁵

Tam, kde to povaha prípadu vyžaduje, je možné vykonať znalecké dokazovanie, a to prostredníctvom psychologického alebo psychiatrického vyšetrenia obvineného alebo vyšetrenie obete znalcami z príslušných odborov. Znalecké dokazovanie sa javí ako rozhodujúca a nezastupiteľná činnosť v procese dokazovania trestnej činnosti, ktorá je označovaná ako domáce násillie. Znalecké skúmanie sa realizuje takmer v každom trestnom konaní. Pri priberaní znalca z odboru psychológie, za účelom znaleckého skúmania a vyšetrenia poškodenej osoby, sa znalci vyjadrujú k vierohodnosti jej výpovede, k osobnosti poškodenej osoby, k jej schopnosti správne vnímať a reprodukovať udalosti, ktoré si zažila, ako poškodená osoba vnímala a pociťovala konanie páchatel'a, či konanie páchatel'a malo za následok ovplyvnenie obvyklého spôsobu života poškodenej osoby, akým spôsobom bol jej život ovplyvnený a na aký čas. Znalca z odboru psychológie je možné pribrať aj na skúmanie obvinenej osoby. Pri znaleckom vyšetrení obvineného sa znalec vyjadruje najmä k osobnosti páchatel'a, k jeho rozumovej vyspelosti, k jeho intelektu, motivácii, resocializácii. Znalcov z odboru zdravotníctva a farmácie, odvetvie psychiatria je možné do konania pribrať za účelom skúmania ovládacích a rozpoznávacích schopností obvineného, či pobyt obvineného na slobode nie je nebezpečný a či mu nie je potrebné uložiť ochranné liečenie. V prípade, ak je potrebné do konania zaistiť technické zariadenia, ktoré disponujú digitálnou pamäťou a umožňujú elektronickú komunikáciu (mobilné telefóny, počítače, tablety), priberie vyšetrovateľ alebo poverený príslušník PZ do konania znalca z odboru elektrotechniky. Úlohou znalca je vyhodnotiť digitálne stopy, ktoré vznikli ako dôsledok komunikácie medzi obvineným a poškodenou osobou. Znalecká činnosť v oblasti elektrotechniky dokáže často preukázať virtuálny kontakt a komunikáciu páchatel'a s obeťou, veľakrát je možné zabezpečiť samotný obsah komunikácie, ktorý medzi osobami prebehol.

¹³ VIKTORYOVÁ, J. a kol. *Vyšetrovanie 3.vyd.*, s. 62-66.

¹⁴ VIKTORYOVÁ, J. a kol. *Vyšetrovanie 3.vyd.*, s. 297.

¹⁵ *Zhodnotenie stavu zákonnosti a dokazovania trestných činov tzv. domáceho násillia za roky 2020 – 2021* [online] s. 6[cit. 10. apríla 2026] Dostupné na internete:

https://www.genpro.gov.sk/fileadmin/Ine_dokumenty/Zhodnotenie_domaceho_nasillia_2020_2021.pdf

Výsluch osoby, ktorá je obzvlášť zraniteľnou osobou a je vypočúvaná ako svedok - poškodený v trestnom konaní je potrebné vykonať ohľaduplne a po obsahovej stránke tak, aby nebolo nutné výsluch v ďalšom konaní opakovať. Je nevyhnutné, aby sa zabránilo neprímeraným postupom, a to predovšetkým opakovaným a intenzívnym výsluchom. Z toho dôvodu je nutné zabezpečiť ochranu obetí počas vyšetrovania trestných činov a eliminovať ich druhotnú viktimizáciu. Obzvlášť zraniteľné obete sa spravidla opakovane vypočúvajú vtedy, ak o to obeť priamo požiada alebo v prípade ak vzniká potreba dopočutia takejto osoby k niektorým novovzniknutým skutočnostiam alebo k niektorým sporným výpovediam, prípadne ak o dopočutie osoby požiada obhajca obvineného, ktorý zároveň môže uviesť otázky, na ktoré má obeť zodpovedať. V takom prípade je potrebné výsluch realizovať tak, aby bol vykonaný len v rozsahu zodpovedania zadaných otázok, ku ktorým sa obeť v predchádzajúcom výsluchu nevyjadřila. Zo správy Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o zhodnotení domáceho násillia vyplýva, že v niektorých častiach Slovenskej republiky boli vykonávané výsluchy obzvlášť zraniteľných osôb v celom rozsahu s argumentáciou, že takýto postup zachováva právo na obhajobu a kontradiktórnosť procesu.¹⁶

Ak vzniknú závažné rozpory vo vykonaných výpovediach a tieto nie je možné odstrániť inak, je potrebné vo veci vykonať konfrontáciu. Pri vyšetrovaní nebezpečného vyhrážania alebo iného trestného činu, ktorý radíme do skupiny domáceho násillia, tak má prejav násillia veľký vplyv na duševný a telesný vývoj predovšetkým maloletých detí a je nevhodné, aby tieto osoby boli konfrontované, čiže opakovane vystavované psychickému stresu, ktorý už zažili pri prvej výpovedi. Je len malá pravdepodobnosť, že by vykonanou konfrontáciou s maloletými deťmi, boli odstránené rozpory v ich predchádzajúcich výpovediach. Ak je poškodenou osobou dospelá osoba, tak táto môže mať strach z obvineného a počas konfrontácie môže upravovať svoju pôvodnú výpoveď. Z toho vyplýva, že pri vyšetrovaní trestných činov domáceho násillia je potrebné konfrontáciu vykonať iba v krajnom prípade a ako poslednú možnosť odstránenia rozporov, prípadne ju nevykonať vôbec.¹⁷

Súčinnosť a spolupráca

Pri vyšetrovaní trestného činu nebezpečné vyhrážanie je nevyhnutné zabezpečiť súčinnosť viacerých zložiek PZ. Kľúčovú úlohu zohráva služba kriminálnej polície, ktorej príslušníci vyhľadávajú, zhromažďujú a dokumentujú skutočnosti významné pre trestné stíhanie páchatel'a. Na objasňovaní skutku sa spravidla podieľa aj kriminalistický technik, ktorý zabezpečuje najmä vyhľadávanie, zaistenie a dokumentovanie kriminalistických stôp určených na ďalšie odborné skúmanie. V rámci súčinnosti je potrebné poukázať na význam Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, ktorého odborné kapacity využíva vyšetrovateľ alebo poverený príslušník PZ v prípadoch, keď je potrebné zodpovedať otázky vyžadujúce špeciálne odborné vedomosti.

Pri vyšetrovaní trestných činov domáceho násillia zohrávajú dôležitú úlohu občianske združenia zaoberajúce sa pomocou obetiam domáceho násillia, ktoré môžu významnou mierou pomáhať pri odhaľovaní a prevencii tejto trestnej činnosti. V Slovenskej republike pôsobí veľké množstvo mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú pomoci a ochrane obetiam domáceho násillia. Policajt je povinný poskytnúť obeti kontakty na občianske združenia, ktoré poskytujú pomoc obetiam domáceho násillia. Tento úkon spravidla vykoná už policajt takzvaného prvého

¹⁶ Zhodnotenie stavu zákonnosti a dokazovania trestných činov tzv. domáceho násillia za roky 2020 – 2021 [online] s. 17[cit. 10. apríla 2026] Dostupné na internete:

https://www.genpro.gov.sk/fileadmin/Ine_dokumenty/Zhodnotenie_domaceho_nasillia_2020_2021.pdf

¹⁷ VIKTORYOVÁ, J. a kol. *Vyšetrovanie* 3.vyd., s. 300.

kontakto alebo v písomnej podobe tieto informácie odovzdá poverený príslušník alebo vyšetrovateľ PZ obeti priamo pri výsluchu.¹⁸

Aplikačné problémy pri vyšetrowaní domáceho násilia

Medzi najčastejšie problémy pri vyšetrowaní trestných činov domáceho násilia radíme nemožnosť zabezpečenia psychologov na výsluch obzvlášť zraniteľnej osoby. Psychológa je potrebné pribrať do konania k výsluchu dieťaťa a obzvlášť zraniteľnej obete v prípade, ak by oživovanie v pamäti vzhľadom na osobné vlastnosti, vzťah k obivnenému alebo podozrivému, závislosť od obivného, mohli negatívne vplývať na duševnú integritu obete alebo ju vystaviť riziku druhotnej viktimizácie. Ako problematické sa často javí zabezpečenie prítomnosti psychológa na výsluch mimo pracovnej doby, ale často aj počas pracovnej doby. Psychológ má s OČTK pred samotným výsluchom prekonzultovať spôsob vedenia výsluchu, a to s prihliadnutím na stupeň duševného vývoja svedka a so zreteľom na predmet výsluchu. Psychológ je oprávnený navrhnúť odloženie vykonania výsluchu alebo jeho prerušenie v prípade, ak samotný výsluch alebo pokračovanie už v začatom výsluchu môžu mať nepriaznivý vplyv na psychický stav obete. Po vykonanom výsluchu môže OČTK vypočítať psychológa k okolnostiam výsluchu obzvlášť zraniteľnej obete alebo dieťaťa, zameriava sa na skutočnosti, ako bol výsluch vykonaný a na obsah výpovede obete. Ďalším problémom sú chýbajúce vhodné výsluchové miestnosti, ktoré by boli prispôsobené potrebám detí a iným obzvlášť zraniteľným osobám. Výsluchy sú často realizované v nevhodných miestnostiach, ktoré sú stroho vybavené. Často ide o kancelárie samotných príslušníkov PZ, kde nie je možné oddeliť dieťa a vyšetrovateľa alebo povereného príslušníka PZ od ostatných osôb, ktorých prítomnosť na výsluchu je nevyhnutná. Dieťa nie je možné oddeliť ani od obivneného a od jeho obhajcu. Takýto priestor nie je vhodný pre výsluch maloletého dieťaťa a ani pre výsluch obzvlášť zraniteľnej obete. V praxi je nevyhnutné využívať špecializované výsluchové miestnosti s cieľom eliminácie sekundárnej viktimizácie obetí.

Resumé

Predkladaný príspevok analyzuje problematiku domáceho násilia so zameraním na prečin nebezpečné vyhrážanie. Upozorňuje na význam komplexného posudzovania skutkových okolností, najmä na kontext vzťahu medzi páchatelom a obeťou, intenzity a opakovania konania, ako aj schopnosti vyvolať u obete dôvodnú obavu. Analyzuje špecifiká dôkaznej situácie, ktorá je determinovaná najmä absenciou priamych svedkov, vysokou mierou latencie a častými zmenami výpovedí poškodených osôb. V tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu včasného a procesne správneho zabezpečenia dôkazov. Príspevok zároveň poukazuje na význam odborného a citlivého prístupu počas výsluchu obzvlášť zraniteľných obetí, ako aj na nevyhnutnosť efektívnej súčinnosti a spolupráce OČTK s ďalšími odbornými subjektmi. V závere akcentuje potrebu systematického zvyšovania odbornej pripravenosti vyšetrovateľov a poverených príslušníkov PZ a zlepšenia materiálno-technických podmienok s cieľom zvýšiť efektivitu dokazovania a zabezpečiť primeranú ochranu obetí.

Résumé

The submitted paper analyzes the issue of domestic violence with a focus on the criminal offense of dangerous threats. It highlights the importance of a comprehensive assessment of factual circumstances, particularly the context of the relationship between the perpetrator and the victim, the intensity and repetition of the conduct, as well as its capacity to evoke reasonable

¹⁸ VAJZER, L. a S. ŠIŠULÁK. Zamedzenie sekundárnej viktimizácie obetí domáceho násilia a spolupráca vyšetrovateľa s občianskymi združeniami, In: *Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 2017*, s. 538-539.

fear in the victim. It examines the specifics of the evidentiary situation, which is largely determined by the absence of direct witnesses, a high level of latency, and frequent changes in the testimonies of injured parties. In this context, it emphasizes the need for the timely and procedurally correct securing of evidence. At the same time, the paper points to the importance of a professional and sensitive approach during the questioning of particularly vulnerable victims, as well as the necessity of effective coordination and cooperation between law enforcement authorities and other expert entities. In conclusion, it stresses the need for the systematic improvement of the professional preparedness of investigators and authorized police officers, along with enhancements in material and technical conditions, in order to increase the effectiveness of evidence-gathering and ensure adequate protection of victims.

Zoznam bibliografických odkazov

LACA, Martin, Katarína MASÁR KUPKOVÁ a Michal CIKHART. (2025) *Teória vyšetrovania*. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer ČR, a. s., 280 s. ISBN 978-80-286-0393-9.

STRÉMY, Tomáš, Lucia KURILOVSKÁ a kol. (2022) *Trestný zákon. Komentár. II. zväzok*. 1. vydanie. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 1536 s. ISBN 978-80-7676-534-4.

VIKTORYOVÁ, Jana, Jiří STRAUS a kol. (2015) *Vyšetrovanie*. 3. vydanie. Bratislava: Akadémia PZ, 687 s. ISBN 978-80-8054-643-4.

JURISOVÁ, Michaela. *Teoretické a praktické špecifiká využívania špeciálnych výsluchových miestností* [online]. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2024 [cit. 10. apríla 2026]. Dostupné na internete: <https://www.akademiapz.sk/sites/default/files/2610-Archive%203/2024/003%20JURISOV%C3%81%20Teoretick%C3%A9%20a%20praktick%C3%A9%20%20C5%A1pecifik%C3%A1%20vyu%C5%BE%C3%ADvania%20%C5%A1peci%C3%A1lnych%20v%C3%BDsluchov%C3%BDch%20miestnost%C3%AD%281%29.pdf>;

VAJZER, Ladislav a Stanislav ŠIŠULÁK. Zamedzenie sekundárnej viktimizácie obetí domáceho násillia a spolupráca vyšetrovateľa s občianskymi združeniami. In: *Kriminologické možnosti riešenia domáceho násillia: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 2017*. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 533-541. ISBN 978-80-8168-708-2.

Zhodnotenie stavu zákonnosti a dokazovania trestných činov tzv. domáceho násillia za roky 2020 – 2021 [online] s. 13 [cit. 10. apríla 2026] Dostupné na internete: https://www.genpro.gov.sk/fileadmin/Ine_dokumenty/Zhodnotenie_domaceho_nasillia_2020_2021.pdf

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů a o změně některých zákonů

Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 56/2025 o činnosti pri odhaľovaní trestných činov a o postupe v trestnom konaní

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu
Istanbul, 2011

Kontaktné údaje

kpt. JUDr. Zuzana Palatinusová
asistent Katedry vyšetrovania
Katedra vyšetrovania
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
zuzana.palatinusova@akademiapz.sk